

А.М. СОДИҚОВ,
Ўзбекистон Миллий университети,
и.ф.д., профессор
Д.К. БЕГИМОВА,

Ўзбекистон Миллий университети, PhD

ЎЗБЕКИСТОНДА ХУДУДИЙ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КЛАСТЕРЛАРИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ВА РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ

Ўзбекистонда ҳудудларнинг юқори табиий-ресурс ва меҳнат ресурслари салоҳиятидан самарали фойдаланиш асосида минтақаларнинг ижтимоий- иқтисодий ривожланишини таъминлаш, аҳоли турмуш даражасини ошириш имкони мавжуд. Бунинг учун минтақаларнинг инвестицион жозибadorлиги ва кадрлар салоҳиятини ошириш, инфратузилмани ривожлантириш лозим. Ер, сув, фойдали қазилмалар ва меҳнат ресурслари билан яхши таъминланган, туристик салоҳияти юқори бўлган мамлакатда ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг жаҳон бозорида рақобатбардош эмаслиги минтақаларда ресурслардан самарали фойдаланилмаётганидан дарак беради. Бу шароитда минтақаларда ишлаб чиқаришнинг ташкилий тузилмасини ислоҳ қилиш, тармоқлараро самарали кўшилган қиймат занжирини барпо этиш зарурияти вужудга келади. Айни жараёнда кластерлар энг мақбул инструментлардан биридир.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 декабрда ПФ-4947- сонли Фармони асосида қабул қилинган 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, тармоқлараро саноат кооперациясини кенгайтириш, аҳоли турмуш даражаси ва даромадларини ошириш учун ҳудудларнинг табиий, минерал-хомашё, саноат, қишлоқ хўжалиги, туристик ва меҳнат салоҳиятидан комплекс ва самарали фойдаланишни таъминлаш, ҳудудлар иқтисодиётини модернизация ва диверсификация қилиш, аграр секторнинг экспорт салоҳиятини ошириш, султ ривожланган туман ва шаҳарларнинг саноат ва экспорт салоҳиятини ошириш йўли билан жадал ривожлантириш ҳисобига минтақалар ижтимоий-иқтисодий ривожланиш даражасидаги фарқларни камайтириш каби мақсадлар белгиланган эди [1]. Бу мақсадларга эришиш воситаси сифатида жаҳон амалиётида кенг қўлланилувчи ўзига хос ташкилий инновациялар – ҳудудий кластерлар танланди. Шу йилнинг ўзида ҳудудларда турли тармоқларга мансуб кластерларни шакллантириш бўйича 4 та норматив

хужжат – Президент Фармоиши, иккита Президент қарори ва Вазирлар Маҳкамаси қарори қабул қилинди. Шунинг билан Ўзбекистонда ҳудудий кластерларни шакллантириш жараёнига старт берилди. Дастлаб ҳудудларда пахта-тўқимачилик кластерлари, маиший чиқиндиларни йиғиш, ташиш, утилизация қилиш, қайта ишлаш ва кўмиш бўйича кластерлар, ёшлар тадбиркорлик кластерлари, кейинчалик мева-сабзавотчилик, ғаллачилик, уруғчилик ва чорвачилик кластерлари ташкил этилди. 2020 йилдан кластер сиёсати тиббиёт, фармацевтика, туризм, пиллачилик, узумчилик ва картошкачилик тармоқларини ҳам қамраб олди. 2021 йилда ҳудудий кластерлар оғир саноат, хусусан рангли металлургия, машинасозлик ва кимё саноати тармоқларида ҳам шакллантирила бошланди. 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида мис саноати (Тошкент вилояти), кимё ва газ-кимё саноати (Қорақалпоғистон Республикаси, Навоий, Фарғона ва Тошкент вилоятларида) ва машинасозлик кластерларини (Тошкент, Жиззах вилоятларида) ташкил этиш белгиланган.

Ўзбекистонда минтақаларида қишлоқ хўжалиги соҳасида амалга оширилаётган ислохотлардан кўзланган мақсад ишлаб чиқаришни диверсификациялаш, ер ва сув муносабатларини такомиллаштириш, қулай агробизнес муҳитини ва юқори қўшилган қиймат занжирини яратиш, кооперация муносабатларини ривожлантириш, соҳага бозор механизмларини, ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш, илм-фан ютуқларидан самарали фойдаланиш ҳамда кадрлар салоҳиятини оширишдир.[2] Ушбу мақсадга эришишда устувор йўналиш сифатида ер ва сув ресурслари, ўрмон фондидан оқилона фойдаланишни назарда тутувчи табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш тизимини такомиллаштириш белгиланган. Бунда қишлоқ хўжалиги корхоналарининг қайта ишловчи саноат корхоналар, хусусан кластерлар билан ўзаро ҳамкорлигини таъминлаш ва қишлоқ хўжалиги ва саноат шаклидаги бирлашмалар фаолиятини қўллаб қувватлаш лозим.

Ўзбекистонда ишлаб чиқаришни ҳудудий ташкил этишнинг замонавий шаклларида бири бўлган кластер усулидан фойдаланила бошланганига кўп бўлгани йўқ. Аммо бу мавзуга доир илк тадқиқотлар 21 аснинг биринчи ўн йиллигида бошланган.[3] Мавзуга доир илк тадқиқотлар мамлакатимизда енгил саноат тармоқларини кластер усулида ривожлантириш асосида самарадорлик ва рақобатбардошликни ошириш имкониятини асослашга йўналтирилган.[3;4;5] Буборадаги тадқиқотлар М.А.Раҳматов, В.З.Зарипов[6], Р.С.Холиқова[7], К.Р.Хонкелдиева[8] кабилар томонидан давом

этирилмоқда. Бу олимлар томонидан мамлакатимизда сўнгги йилларда кластерлаштириш борасида олиб борилган ислохотларнинг мазмуни, асосий йўналишлари, чора-тадбирларини ўрганиш ва дастлабки натижаларни таҳлил қилишга йўналтирилган илмий тадқиқотлар олиб борилган. Аммо бу тадқиқотларнинг ҳеч бирида мамлакатда кластерлаштиришга йўналтирилган ислохотларнинг норматив-ҳуқуқий асослари тўлиқ таҳлили амалга оширилмаган, амалга оширилаётган чора-тадбирлар тизимли таҳлил қилинмаган ва кластерлар фаолияти натижалари ҳудудий таҳлили амалга оширилмаган. Қуйидаги мақола айнан шу жиҳатларни тадқиқ этишга йўналтирилган.

Республика ҳудудларида кластерларни шакллантириш бўйича ислохотларбошланган 2017 йилда Навоий (“Бахт-текстиль” МЧЖ, Қизилтепа тумани, кейинчалик Кармана ва Хатирчи туманлари ҳудудида), Бухоро («ВСТ cluster» МЧЖ, Ўзбекистон-Россия, Ромитан тумани ҳудудида)[9] ва Сирдарё («Век cluster» МЧЖ, Ўзбекистон-Буюк Британия, Ховос ва Мирзаобод туманлари ҳудудида)[10] вилоятларида пахта-тўқимачилик кластерлари ташкил этилди. Кейинчалик жараён жадаллашиб, ташкил этилаётган ҳудудий кластерларнинг сони ортиб, қамрови кенгайиб борди. Ҳозирда республиканинг барча ҳудудларида кластерлар ташкил этилган бўлиб, уларнинг асосий қисми ҳудудийагросаноат кластерларидир.

Қуйидаги 1-жадвалда республикада кластерлар томонидан ишлаб чиқарилган саноат маҳсулотининг ҳудудий таркиби келтирилган. 2018 йилда республикада мавжуд 15 та кластер томонидан 888.3 млрд. сўмлик маҳсулот ишлаб чиқарилган бўлиб, унинг асосий қисми Сирдарё (38.1 фоиз), Навоий (31.7 фоиз) ва Андижон (12.5 фоиз) вилоятларига тўғри келган. Шу йили Қорақалпоғистон Республикаси, Бухоро, Наманган, Тошкент, Хоразм, Қашқадарё вилоятлари ҳамда Тошкент шаҳрида ҳудудий кластерлар томонидан саноат маҳсулоти ишлаб чиқарилмаган. 2018-2021 йиллар мобайнида кластерларнинг саноат маҳсулоти ҳажми тез ўсган. Ўсиш суръатлари Бухоро, Самарқанд ва Фарғона вилоятларида айниқса юқори бўлган. 2021 йилда минтақавий кластерлар томонидан ишлаб чиқарилган 19936 млрд. сўмлик саноат маҳсулотининг 13.2 фоизи Бухоро, 11.9 фоизи Самарқанд ва 10.5 фоизи Фарғона вилоятларига тўғри келган.

1-жадвал

Кластерларда ишлаб чиқарилган саноат маҳсулоти ҳажми (млрд.сўм)

Худудлар	2018	2019	2020	2021
Жами республика бўйича	888.3	4 477,4	12609	19936
Қорақалпоғистон Республикаси	-	182.6	517.8	928.4
Андижон	110.7	322.6	1151	1832
Бухоро	-	293.2	1854.6	2625.5
Жиззах	6.9	247.7	717.9	1408.6
Қашқадарё	-	241.7	827.9	1363.5
Навоий	281.7	558.4	741.9	1184
Наманган	-	478.5	872.4	1145.9
Самарқанд	2.7	279.6	1679.3	2373.6
Сурхондарё	56.7	378.6	792.5	1393.2
Сирдарё	338.2	369.5	651.8	753.6
Тошкент	-	351.2	419.3	837.2
Фарғона	91.4	366.7	1144.3	2102
Хоразм	-	301.2	991.7	1687.8
Тошкент ш.	-	105.9	246.7	300.6

Манба: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат статистика агентлигимаълумотлари

Минтақаларда фаолият юритаётган кластерлар орасида ҳудудий агросаноат кластерлари юқори улушга эга. Ҳудудий агросаноат кластерлари ҳудудларда қишлоқ хўжалиги, саноат ва хизматлар соҳаси интеграциясини таъминлаш, ишлаб чиқарилаётган қишлоқ хўжалиги маҳсулотини чуқур қайта ишлаш даражаси ва экспорти ҳажмини ошириш, ижтимоий муаммоларни ҳал қилиш мақсадида ташкил этилган бўлиб, уларни ривожлантиришда асосий эътибор ҳосилдорлик ва меҳнат унумдорлигини оширишга қаратилмоқда. Жалб қилинган инвестицияларнинг асосий қисмини ҳам юқоридаги мақсадларга ўналтирилмоқда. 2018-2020 йилларда ҳудудий агросаноат кластерларига қўшилган қиймат занжирини яратиш учун 1,4 миллиард АҚШ доллари миқдорида инвестициялар жалб қилинди. 2019-2020 йилларда инвестициялар ҳисобидан 10,8 минг гектар майдонда интенсив мевали боғлар ва 19,7 минг гектар майдонда тоқзорлар ташкил этилди. 250 минг гектар ерда сувни тежайдиган технологиялар ва 1,5 трлн сўмлик ресурс тежайдиган замонавий ускуналар жорий этилди. 2021 йилда эса пахтани чуқур қайта ишлашни ташкил этиш бўйича умумий қиймати 25,5 триллион сўмлик 270 инвестиция лойиҳа, мева-сабзавотчилик бўйича қиймати 0.6 трлн. сўмлик 63 та лойиҳа, ғалла етиштириш учун қиймати 1.2 трлн. сўмлик 122 та лойиҳа

амалга оширилди.[11] Кластерларнинг ҳудудларда аҳоли бандлигини таъминлашдаги аҳамияти ортиб бормоқда. Республикада кластерларда банд аҳоли сонининг ўтган йилга нисбатан ўсиш кўрсаткичи 2019 йилда 435.7 фоизни, 2020 йилда 156.6 фоизни, 2021 йилда 124.0 фоизни ташкил этган (2-жадвал). 2019-2021 йилларда республикада кластерларда банд аҳоли сони 1.9 марта ошган. Бу кўрсаткич бўйича республикада Андижон (9.4 марта), Жиззах (2.8 марта), Самарқанд (2.8 марта), Бухоро (2.4 марта) вилоятлари ҳамда Қорақалпоғистон Республикаси (2.7 марта) етакчилик қилмоқда. Тошкент шаҳрида кластерлар сонининг камайиши натижасида уларда банд ходимлар сони 85 фоизга камайган.

2-жадвал

Кластерларда ишлаётган ходимлар сони (киши)

Ҳудудлар	2018	2019	2020	2021	2021 йилда 2019 йилга нисбатан ўсиш
Республика бўйича жами	8 541	37 209	58 267	72 248	1,9 марта
Қорақалпоғистон Республикаси	381	1 204	2 136	3 302	2.7 марта
Андижон	2 746	623	5 341	5 861	9.4 марта
Бухоро	293	4 377	8 994	10 521	2.4 марта
Жиззах	12	1 482	2 745	4 220	2.8 марта
Қашқадарё	697	4 626	7 486	5 758	1.2 марта
Навоий	3	1 958	2 707	2 548	1.3 марта
Наманган	222	894	1 756	2 523	2.8 марта
Самарқанд	376	2 846	4 454	5 117	1.8 марта
Сурхондарё	2 776	2 943	2 279	5 410	1.8 марта
Сирдарё	85	3 656	3 239	4 356	1.2 марта
Тошкент	699	8 222	5 130	8 989	1.1 марта
Фарғона	251	3 151	6971	7228	2.3 марта
Хоразм	-	864	4006	6357	7.4 марта
Тошкент ш.	-	363	1023	58	85 фоизга камайган

Манба: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат статистика агентлиги маълумотлари

Иқтисодиёт тармоқларини кластерлаштириш ислохотлари ижобий натижалар бермоқда. Буни агросаноат кластерлари мисолида таҳлил қилиш мумкин. Ўзбекистонда қишлоқ хўжалигида олиб борилаётган ислохотлар, хусусан ер майдонларининг тўлиқ кластерларга берилиши натижасида ҳосилдорлик ортмоқда.[12] Фаол инвестицион сиёсат натижасида ҳудудий агросаноат кластерларида илмий-инновацион ютуқлар ва илғор технологиялар жорий этилмоқда. 2016-2021 йилларда республикада пахта

хосилдорлиги 23.4 ц/га дан 32.7 ц/га га, ғалла ҳосилдорлиги 57,8 ц/га дан 64.0 ц/га га етказилди. Ҳосилдорлик ортиши натижасида 2018 йилга нисбатан ишлаб чиқарувчиларнинг моддий манфаатлари 1,5 баробар, бир ходимнинг ўртача ойлик маоши 2,4 баробар ошди.

2017-2021 йиллар мобайнида республикада пахта хомашёсининг тўлик кластерлар томонидан етиштирилиши таъминланди. Натижада пахта ҳосилдорлиги гектарига 32.7 центнерга, Андижон ва Бухоро вилоятларида эса 35 центнерга етказилди. 2021 йилда республикада пахта экилган майдонлар ҳажми 2016 йилга нисбатан 230 минг гектарга камайган бўлсада, етиштирилган пахта хомашёси миқдори 450 минг тоннага ортди.

2026 йилга қадар республикада пахта ҳосилдорлигини гектарига ўртача 37 центнерга етказиш белгиланган. Бу пахта экин майдонларининг қисқартирилиши шароитида мамлакат иқтисодиётининг стратегик тармоқларидан ҳисобланган тўқимачилик ва кийим ишлаб чиқариш тармоғи хомашё базасининг камайиши олдини олади. 2021 йилда ҳудудларда ишлаб чиқарилаётган пахта толасининг 100 фоиз, ип калаванинг 50 фоиз қайта ишланишига эришилди. 2016-2021 йилларда ходимлар сони тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш тармоғида кўшимча 33.4 фоизга, кийим ишлаб чиқариш тармоғида кўшимча 78.9 фоизга ўсишига эришилди. Маҳсулотт экспортти сўнгги 5 йилда 2 баробар кўпайди.

Ўзбекистонда ҳудудий кластерлар фаолиятининг ривожланишига тўққинлик қилаётган қатор муаммолар ҳам мавжуд. Бу муаммоларни тезкорлик билан ҳал этишга ёрдам кўрсатувчи ягона тизим ташкил этилмаган. Турли тармоқларга мансуб кластерлар фаолиятини тартибга солишга доир норматив- ҳуқуқий ҳужжат ишлаб чиқилмаган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 16 ноябрдаги ПФ-14-сонли “Пахта-тўқимачилик кластерлари фаолиятини тартибга солиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони ижросини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 4 декабрдаги 733-сонли қарори билан “Пахта-тўқимачилик кластерлари фаолиятини ташкил этиш тартиби тўғрисида”ги Низом қабул қилинди. Аммо бу Низом фақат пахта-тўқимачилик кластерлари фаолиятини тартибга солишга мўлжалланган. Бошқа тармоқларга мансуб ҳудудий кластерлар учун ҳам шу каби норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг ишлаб чиқилиши зарурияти мавжуд. Яна бир муаммо ҳудудий кластерларда молиявий маблағларнинг етишмаслиги билан боғлиқ. Бу ҳолат маҳсулотнинг миқдори ва сифати, кластерларнинг даромадларига салбий таъсир кўрсатмоқда. Банк кредитларини жалб қилишда келгусидаги

маҳсулотни гаровга қўйиш амалиёти йўлга қўйилмаган. Бу масала ҳам ҳозирча фақат пахта-тўқимачилик кластерлари учун ҳал этилди.

Хулоса ўрнида шуни айтиш лозимки, Ўзбекистон ҳудудлари юқори табиий-иқтисодий салоҳиятга эга. Ушбу салоҳиятдан самарали фойдаланиш асосида ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланганлик даражасини ошириш имкониятлари мавжуд. Бу жараёнда ҳудудий тармоқ кластерлари энг мақбул инструмент бўла олади. Ҳудудий кластерлар ҳозирда мамлакат иқтисодиётининг деярли барча соҳа ва тармоқларига кириб бормоқда. Минтақаларда ташкил этилган кластерларнинг асосий қисми агросаноат кластерлари ҳисобланиб, бу қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқарувчи ва қайта ишловчи тармоқлар мамлакат иқтисодиётида асосий ўрин тутиши ҳамда аҳолини зарурий истеъмол маҳсулотлари ва иш ўринлари билан таъминлашда агросаноат мажмуасининг аҳамияти билан изоҳланади.

Адабиётлар рўйхати

1. “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида тўғрисида”. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 07.02.2017 йилдаги ПФ- 4947-сон. <https://lex.uz/uz/docs/3107036#3109146>
2. Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020 — 2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 23.10.2019 йилдаги ПФ-5853-сон. <https://lex.uz/uz/docs/4567334>.
3. Бе Я.С. Управление развитием текстильной промышленности на основе стратегии формирования кластеров (на материалах Республики Корея и Республики Узбекистан): дисс. на соиск. учёной степени кан. экон. наук. – Т., 2008.
4. Мирзахалилова Д.М. Повышение конкурентоспособности промышленности Узбекистана на основе кластеризации (на примере текстильной промышленности). Дисс. на соиск. Ученой степени канд. экон. Наук. –Т., 2012.
5. Захидов Г.И. Ўзбекистан енгил саноатида ишлаб чиқаришни кластер усулида ташкил этиш ва бошқариш самарадорлиги: иқтисодиёт фанлари фалсафадоктори (PhD) илмий даражасини олиш учун диссертация. – Т., 2017.
6. Рахматов М.А., Зарипов Б.З. Кластер – интеграция, инновация ва

иктисодий ўсиш. Рисола. Т.: “Zamin Nashr”, 2018.

7. Холиқова Р.С. Пахта-тўқимачилик ишлаб чиқаришини кластер асосида ривожлантиришнинг ташкилий иқтисодий механизмлари: Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Тошкент-2022. 59 б.

8. Муминова Э.А., Хонкелдиева К.Р. Тўқимачилик саноати кластерлари фаолиятида бошқарув механизмларини такомиллаштириш [Матн]: монография

/Э.А.Муминова, К.Р. Хонкелдиева.- Фарғона политехника институти. Фарғона:

ALFERGANUS, 2022.-166 б. ISBN 978-9943-7707-7-5

9. “О мерах по созданию современного хлопководческо-текстильного кластера в Бухарской области”. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 19.05.2017 г. № ПП-2978. <https://lex.uz/uz/docs/4923852>

10. “О мерах по созданию современного хлопководческо-текстильного кластера в Сырдарьинской области”. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 15.09.2017 г. № ПП-3279. <https://lex.uz/uz/docs/3352681>.

11. Агросаноат ислохотлари: кластерлашдан рақамлаштиришгача. “Экономическое обозрение” №8 (260). 2021. <https://review.uz/oz/post/agropromshlenne-reform-ot-klasterizacii-do-cifrovizacii>

12. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. Тошкент: “Ўзбекистон” нашриёти, 2021. -464 б. 51-б.